

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Estética dental y la necesidad del tratamiento ortodóntico

Esthetic Dentistry and the need for orthodontic treatment

Denisse Arroyo Apolo ¹. William Ubilla Mazzini ². Jessica Apolo Morán ³. Eduardo Pazmiño Rodríguez ⁴.

John Macio Centeno ⁵. Tanya Moreira Campuzano ⁶

¹ Especialista en Dentística. Docente Universidad de Guayaquil.

<https://orcid.org/0000-0001-6749-0866>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

⁵ Especialista en Odontología Restauradora Avanzada. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6542-1637>

⁶ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1158-0245>

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 25/03/2026

Aceptado: 11/05/2026

Publicado: 15/05/2026

RESUMEN

La estética dental se relaciona estrechamente con la necesidad de tratamiento ortodóntico, ya que las maloclusiones afectan la alineación y apariencia de los dientes, influyendo en la autoestima y percepción social del paciente. Aunque algunas alteraciones no comprometen la función, sí generan preocupación estética. Por ello, muchos pacientes buscan ortodoncia principalmente para mejorar su sonrisa, integrando así necesidades estéticas con beneficios funcionales y de salud bucal. Objetivo: analizar a la estética dental y su relación con la necesidad del tratamiento ortodóntico mediante una recopilación de fuentes bibliográficas relevantes. Metodología: el estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, se realiza una revisión bibliográfica utilizando Google académico, Pubmed y Scopus como motores de búsqueda, seleccionando un total de 30 artículos científicos por su relevancia u cumplimiento de criterios establecidos. Resultados: de acuerdo a la maloclusión presente, ya sea en niños o niñas, varía la necesidad de tratamiento ortodóntico, ya que, existe un alto porcentaje de pacientes (masculinos) que presentan un alto grado de problemas dentarios, como apiñamiento, maloclusión o hábitos que desembocan en alteraciones en el sistema estomatognático. Conclusión: La estética dental desempeña un papel fundamental en la percepción que los pacientes tienen de su salud bucal y de su imagen personal, lo que influye directamente en la demanda de tratamiento ortodóntico en casos de maloclusiones. Las alteraciones en la alineación, forma o posición de los dientes pueden generar inseguridad, afectar la autoestima y limitar la interacción social. Palabras Clave: Maloclusión. Estética dental. Necesidad de tratamiento Ortodóntico. Sistema Estomatognático

ABSTRACT

Cosmetic dentistry is closely linked to the need for orthodontic treatment, as malocclusions affect the alignment and appearance of the teeth, thereby influencing the patient's self-esteem and social perception. Although some abnormalities do not compromise function, they do raise cosmetic concerns. For this reason, many patients seek orthodontic treatment primarily to improve their smile, thus combining cosmetic needs with functional and oral health benefits. Objective: To analyze dental aesthetics and its relationship to the need for orthodontic treatment through a compilation of relevant bibliographic sources. Methodology: This is a descriptive study with a qualitative approach. A literature review was

conducted using Google Scholar, PubMed, and Scopus as search engines, selecting a total of 30 scientific articles based on their relevance or compliance with established criteria. Results: Depending on the type of malocclusion present, whether in boys or girls, the need for orthodontic treatment varies, as there is a high percentage of male patients who exhibit severe dental problems, such as crowding, malocclusion, or habits that lead to disorders of the stomatognathic system. Conclusion: Dental aesthetics plays a fundamental role in patients' perception of their oral health and personal image, which directly influences the demand for orthodontic treatment in cases of malocclusion. Abnormalities in the alignment, shape, or position of the teeth can cause insecurity, affect self-esteem, and limit social interaction. Keywords: Malocclusion. Cosmetic dentistry. Need for orthodontic treatment.

INTRODUCCIÓN

El término maloclusión se refiere a la falta de alineamiento de los dientes y al modo en que estos, tanto los superiores como los inferiores, encajan entre sí. A pesar de que la mayoría de las personas presentan algún grado de maloclusión, normalmente no es tan grave como para necesitar un tratamiento obligatorio; sin embargo, los pacientes lo demandan por motivos estéticos relacionados con los dientes. La implementación de índices estandarizados posibilita la adecuada organización de actividades preventivas y el tratamiento a tiempo.⁽¹⁾

Numerosos adolescentes que requieren tratamiento de ortodoncia son capaces de generar barreras y complejos que se transforman en obstáculos para enfrentar los retos de su crecimiento; además, esto puede dar lugar a la formación de una autopercepción negativa, lo cual tiene un impacto en sus relaciones con otros jóvenes. La ortodoncia, que es un componente de la odontología, se encarga de rectificar las anomalías y los defectos en la posición de los dientes, con lo cual mejora tanto la salud como el aspecto estético de la boca.⁽²⁾

Cuando la estética dental es deficiente, quiere decir que los dientes y las encías no se ven armoniosos, lo que puede tener un impacto negativo en la sonrisa y en la autoestima. Esto abarca dientes que estén teñidos, con maloclusión, que falten o que tengan una mala formación. Los motivos pueden ser hábitos orales, genética o traumatismos, y normalmente se corrigen con carillas, ortodoncia, blanqueamiento u otros métodos.⁽³⁾

Cada ser humano tiene como tarjeta de presentación su aspecto físico. La autoestima, el bienestar psicológico y la aceptación social del sujeto están muy vinculados con ella. No obstante, lo que se considera una cara bella y placentera es un asunto subjetivo en el que diversos factores (como la cultura, la personalidad, los gustos individuales, la raza de origen, la edad, etc.) tienen influencia.⁽⁴⁾

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la estética dental y su relación con la necesidad del tratamiento ortodóntico mediante una recopilación de fuentes bibliográficas relevantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, donde se han revisado la estética dental y la necesidad del tratamiento ortodóntico. Se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes más recientes, a través del modelo PRISMA20. El motor de búsqueda Google Académico, Pubmed, y Scopus han sido empleados en este trabajo de investigación. Los descriptores que se han empleado son: Estética dental, necesidad de tratamiento ortodóntico. Se han excluido las revistas no indexadas y se han elegido los artículos más significativos para la revisión.

De un total de 49 artículos científicos, se han seleccionados 20 por cumplir los criterios descritos. Se han incorporado artículos desde 2018 a la actualidad, porque son relevantes desde el punto de vista científico, o por ser los primeros en utilizar aparatos funcionales para el tratamiento, que debido a su claridad y relevancia

al explicar los conceptos que nos ocupan, por cual se incluyen en el manuscrito. El diagrama de flujo se presenta en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos.

REVISIÓN DE LITERATURA

Estética dental

La estética dental se refiere a la armonía, forma, color y posición de los dientes en relación con los labios y el rostro, influyendo directamente en la percepción de la belleza facial. Su importancia radica en que las maloclusiones pueden alterar la simetría, proporción y equilibrio facial, afectando la apariencia y la expresión del paciente. Estas alteraciones pueden generar impacto emocional y social, disminuyendo la autoestima. Por ello, la corrección ortodóntica no solo busca mejorar la función, sino también optimizar la estética dental,

contribuyendo a una imagen más armónica, atractiva y a una mejor percepción de la belleza facial.

En la odontología contemporánea, ya sea en el ámbito privado o en el universitario, la estética dental es un asunto de gran importancia. Si los individuos dicen que quieren una sonrisa más bonita, tanto dentistas como pacientes asocian enseguida el blanqueamiento dental con un elemento esencial de este proceso. ¿Qué justifica esta concordancia tácita? Algunos podrían sostener que una sonrisa sana es más blanca de manera natural, pero

sabemos que la funcionalidad fisiológica no siempre está relacionada con un estándar estético establecido socialmente. De hecho, en numerosas ocasiones los procedimientos estéticos conllevan alteraciones del cuerpo que no son necesariamente saludables o naturales.⁽⁵⁾

Hoy en día, la estética dental ha progresado en términos de técnicas e insumos odontológicos, además de los medios de comunicación como la televisión. Las redes sociales y el internet han generado un estereotipo físico en el que se valora una sonrisa simétrica, unos dientes perfectamente alineados y de color blanco. Dientes, son un aspecto que tiene gran relevancia en la estética de la cara. Hoy en día, la apariencia física contribuye de manera significativa al desarrollo de la personalidad y juega un papel importante en las interacciones sociales que mantienen los adolescentes.⁽⁶⁾

Alteraciones dentales

Las alteraciones dentales son anomalías en la forma, tamaño, número, posición o estructura de los dientes que pueden afectar la función masticatoria y la estética. Entre las más frecuentes se encuentran las maloclusiones, como el apiñamiento y la mordida cruzada; las caries dentales, que deterioran el tejido dental; y las alteraciones de número, como la agenesia o dientes supernumerarios. También son comunes problemas de forma, como dientes conoides, y defectos estructurales como la hipoplasia del esmalte. Estas condiciones pueden tener origen genético, ambiental o por hábitos perjudiciales adquiridos durante el desarrollo.

Los cambios en la dentadura pueden perjudicar el bienestar psicosocial de cualquier persona, especialmente de los adolescentes que, al sentirse avergonzados por sus dientes, no asisten a actividades y reuniones sociales, lo que puede resultar en un bajo rendimiento académico y dificultades para desenvolverse socialmente. Adicionalmente, el adolescente puede llegar a sentirse menos que los demás, lo cual perjudica gravemente su autoestima.⁽⁶⁾

Maloclusiones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que las maloclusiones dentales son el tercer trastorno bucal más prevalente, después de la enfermedad periodontal y la caries dental. Angle describió y clasificó la oclusión en tres clases—I, II y III—en 1899, tomando como referencia la posición que adoptará el primer molar permanente con respecto a su antagonista.⁽⁷⁾

La clasificación de Angle es un sistema utilizado para describir las maloclusiones según la relación anteroposterior de los primeros molares permanentes. Se divide en tres clases principales. La Clase I presenta una relación molar normal, pero con alteraciones como apiñamiento o rotaciones dentarias. La Clase II se caracteriza por una posición distal de la mandíbula, subdividiéndose en división 1, con incisivos superiores protruidos, y división 2, con incisivos retroinclinados. La Clase III muestra una posición mesial de la mandíbula, generando una mordida cruzada anterior. Esta clasificación es fundamental para el diagnóstico y planificación del tratamiento ortodóntico.

La oclusión dental puede experimentar cambios por diferentes motivos (comportamiento, medioambiente y genética) que están presentes desde el nacimiento y se presentan con mayor o menor intensidad según las particularidades individuales de cada persona. Estos factores tienen un impacto en los procesos evolutivos de las denticiones temporales y permanentes, además de favorecer la aparición de maloclusiones.⁽⁸⁾

Tratamiento de Ortodoncia

La Ortodoncia es una especialidad de la Odontología encargada de prevenir, diagnosticar y corregir las alteraciones en la posición de los dientes y en la relación de los maxilares. Su importancia radica en que permite tratar las maloclusiones, mejorando no solo la estética de la sonrisa, sino también la función masticatoria, la fonación y la salud bucal en general. Una adecuada alineación dental facilita la higiene oral, reduciendo el riesgo de caries y enfermedades periodontales. Además,

contribuye al equilibrio facial y al bienestar psicológico del paciente, al incrementar su confianza y calidad de vida.

Es fundamental considerar al planear el tratamiento de ortodoncia, la razón de la visita del paciente debe ser. Escribir las palabras del paciente (escuchar cómo lo dice); el contenido de su respuesta indica la secuencia de sus prioridades en el tratamiento. Se ha notado que el motivo de tratamiento tiene una conexión directa con la colaboración y motivación durante dicho proceso, especialmente en pacientes adolescentes, quienes estarán atentos al resultado esperado. Se afirma que las

tres razones fundamentales por las cuales a un paciente le puede inquietar la alineación y oclusión de sus dientes son: el deterioro de la función, una mala salud oral y el inadecuado aspecto dentofacial que conlleva a una baja autoestima social.⁽⁹⁾

Los efectos secundarios del tratamiento de ortodoncia se han vuelto la principal inquietud del ortodoncista, porque durante el tratamiento aparecen diversos efectos no deseados y es necesario tener conocimiento de ellos para prevenirlos o tratarlos adecuadamente, así como para elegir un plan de tratamiento factible para el paciente.⁽¹⁰⁾

RESULTADOS

Tabla 1. Estudios y principales hallazgos.

Autor(es), Año	Tema	Materiales y Métodos	Conclusiones principales
Inda & Gutierrez. 2020 ⁽¹¹⁾	Necesidad de tratamiento de ortodoncia en pacientes de la Especialidad de Ortodoncia de la UAN, del 2017-2019	Muestra de estudio fue de 180 modelos, se valoraron los modelos de estudio con el Índice de Estética Dental	31.7% de la población presento una maloclusión muy severa con necesidad de tratamiento obligatorio, el 21.7% con maloclusión severa con necesidad de tratamiento deseable por el paciente, la categoría de maloclusión definitiva la cual requiere tratamiento se presentó en el 25% y con tan solo el 21.7% presento una oclusión normal sin necesidad de tratamiento
Bastidas Jerez, et al. 2022 ⁽¹²⁾	Evaluación de la estética dental en tratamiento ortodóncico en adolescentes de 12 a 17 años	Descriptiva observacional. La población estuvo conformada por 33 jóvenes que estudian en la Unidad Educativa Particular Espíritu Santo.	Los estudiantes tienen una nula o escasa necesidad de tratamiento ortodóncico de acuerdo con el Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IONT), además se determina que cuando los estudiantes tienen una maloclusión mínima no lo perciben como un problema.
Simbaña, et al. 2023. ⁽¹³⁾	Prevalencia de maloclusión y necesidad de tratamiento ortodóncico e impacto psicosocial de la estética dental en adolescentes	Muestra de 203 estudiantes entre 14 y 18 años. Se utilizó un instrumento psicométrico, el Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y un examen clínico empleando el Índice de Estética Dental (DAI).	Existe una asociación media de bajo impacto entre el impacto psicosocial y la severidad de la maloclusión
Marín Delgado, et al. 2023 ⁽¹⁴⁾	Índice de estética dental, necesidad de tratamiento ortodóncico y satisfacción del tratamiento ortodóncico en una	Diseño transversal descriptivo y un muestreo no probabilístico consecutivo, 150 pacientes entre 12 y 18 años fueron evaluados a través del índice de estética dental	(65%) presenta algún nivel de maloclusión encontrando una disminución gradual en las frecuencias de la severidad. La necesidad de tratamiento más frecuente para los pacientes con maloclusión fue el tratamiento electivo (29.3%), seguido del conveniente (28%) y

	población de Ciudad Juárez, Chihuahua		prioritario (7.3%) identificando casi que casi la mitad de la población mostraba interés por el tratamiento ortodóncico (50%)
Ortega, et al. 2023 ⁽¹⁵⁾	Perception of dental esthetics in adolescents	Revisión sistemática de estudios publicados entre 2002 y 2022. Fuentes de datos: PubMed. Los criterios de elegibilidad fueron artículos que utilizaron: Escala de Impacto Subjetivo de la Estética Oral (OASIS), una escala visual y el Índice de Estética Dental (DAI)	La percepción de los adolescentes no cambió mucho a lo largo de los años, ya que no hubo diferencias en ella, incluso aquellos que se sometieron a tratamiento de ortodoncia no presentaron cambios. La situación psicológica y el bienestar bucal afectan la percepción de los adolescentes.
Nuñez, et al. 2024. ⁽¹⁶⁾	Prevalencia en la necesidad de tratamiento Ortodóncico determinado mediante el Índice de Estética Dental	Se evaluaron 40 pacientes de 18 a 65 años, basado en el índice de estética dental.	La prevalencia en la necesidad de tratamiento de ortodoncia en algún grado de urgencia es del 67.5%. Del 100% de los sujetos estudiados 45% mantenía una oclusión normal, 32.5% mostraba una maloclusión definida.
Pari, Nilo. 2024. ⁽¹⁷⁾	Necesidad de tratamiento e impacto psicosocial de estética dental en un grupo de adolescentes de 13 a 17 años - Puno, 2022	Enfoque metodológico cuantitativo con nivel de profundidad descriptiva correlacional de corte transversal. Muestra de 248 escolares de la institución educativa secundaria Industrial 32 - Puno	El 54.0% presentó gran necesidad, el 16.5% necesidad moderada y el 29.4% leve o nula necesidad
Morán. 2024 ⁽¹⁸⁾	Hábitos bucales y necesidad de tratamiento ortodóncico mediante el índice de estética dental en niños de la clínica odontológica de la Universidad de Huánuco, 2024	Tipo de investigación básica, enfoque cuantitativo, nivel relacional, diseño no experimental. Población: 500 estudiantes. Muestra: 130 de ambos sexos, muestreo no probabilístico.	Las niñas presentan menor necesidad de intervención prioritaria (34,5%) que los niños (65,5%), pero mayor requerimiento de tratamientos electivos (64,0%) y convenientes (70,6%). Las maloclusiones muy severas predominan en niños (65,5%), mientras que en niñas son más frecuentes las maloclusiones leves (61,0%).
Krzyzanowski & Perdomo. 2024 ⁽¹⁹⁾	Correlación entre la necesidad de tratamiento ortodóncico autopercebida por el paciente y la necesidad real de tratamiento determinada por el profesional según la gravedad de la maloclusion	Muestra de 100 pacientes en edades entre los 10 y los 30 años con dentición permanente, los cuales asisten a la consulta de ortodoncia por primera vez, con distintos grados de maloclusión y sin tratamientos previos	82% de los pacientes refirieron percibirse con una buena estética con poca o ninguna necesidad de tratamiento. Además, 18% de los participantes del estudio tenían una oclusión normal o maloclusión mínima, el 37% una maloclusión definida, el 24% una maloclusión severa y el 21% una maloclusión muy severa
Angulo, Luis. 2025 ⁽²⁰⁾	Relación de la estética facial como factor social para el uso de ortodoncia en adolescentes	Investigación de tipo descriptivo-correlacional y de corte transversal, se llevó a cabo la aplicación de un instrumento de análisis estadístico, fundamentado en una encuesta aplicada en una muestra de 118 adolescentes	Uno de los principales motivos influyentes en la búsqueda de tratamiento ortodóncico, fue la desalineación de los dientes seguido por la maloclusión o mordida, introduciendo una necesidad estética propia de su conciencia perceptiva como adolescentes que son.

DISCUSIÓN

La percepción de la estética dental en pacientes con maloclusiones suele estar influenciada por factores culturales, sociales y personales, lo que determina la importancia que cada individuo otorga a su apariencia. Mientras algunos pacientes consideran que pequeñas irregularidades no afectan su imagen, otros perciben incluso leves desalineaciones como un problema significativo. Esta percepción subjetiva puede llevar a que la demanda de tratamiento ortodóntico esté más motivada por el deseo de mejorar la estética que por una necesidad funcional real, evidenciando que la valoración estética no siempre coincide con la severidad clínica de la maloclusión.

Inda & Gutierrez. 2020⁽¹¹⁾, determinaron que el 31.7% de la población presentó una maloclusión muy severa con necesidad de tratamiento obligatorio, el 21.7% con maloclusión severa con necesidad de tratamiento deseable por el paciente, la categoría de maloclusión definitiva la cual requiere tratamiento se presentó en el 25% y con tan solo el 21.7% presentó una oclusión normal sin necesidad de tratamiento, estos datos difieren de Nuñez, et al. 2024.⁽¹⁶⁾, que mencionan que la prevalencia en la necesidad de tratamiento de ortodoncia en algún grado de urgencia es del 67.5%. Del 100% de los sujetos estudiados 45% mantenía una oclusión normal, 32.5% mostraba una maloclusión definida.

Además, Bastidas Jerez, et al. 2022⁽¹²⁾, señalan que los estudiantes tienen una nula o escasa necesidad de tratamiento ortodóntico de acuerdo con el Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóntico (IONT), además se determina que cuando los estudiantes tienen una maloclusión mínima no lo perciben como un problema, mientras que, Angulo, Luis. 2025⁽²⁰⁾, indica que uno de los principales motivos influyentes en la búsqueda de tratamiento ortodóntico, fue la desalineación de los dientes seguido por la maloclusión o mordida, introduciendo una necesidad estética propia de su conciencia perceptiva como adolescentes que son.

La necesidad de tratamiento ortodóntico desde el punto de vista clínico se basa en criterios objetivos como la función masticatoria, la salud periodontal y la estabilidad oclusal. Sin embargo, en pacientes con maloclusiones, la decisión de iniciar tratamiento suele surgir de la interacción entre estos criterios y la percepción estética individual. Esto genera situaciones en las que casos leves reciben atención prioritaria por motivos estéticos, mientras que alteraciones más severas pueden ser ignoradas. Por ello, el ortodoncista debe equilibrar ambos aspectos para lograr resultados funcionales y estéticamente satisfactorios.

Pari, Nilo. 2024.⁽¹⁷⁾, señala que el 54.0% de la población analizada presentó gran necesidad del tratamiento de Ortodoncia, el 16.5% necesidad moderada y el 29.4% leve o nula necesidad, contrastando con la información de Krzyzanowski & Perdomo. 2024⁽¹⁹⁾, que determinaron que 82% de los pacientes refirieron percibirse con una buena estética con poca o ninguna necesidad de tratamiento.

CONCLUSIONES

La estética dental desempeña un papel fundamental en la percepción que los pacientes tienen de su salud bucal y de su imagen personal, lo que influye directamente en la demanda de tratamiento ortodóntico en casos de maloclusiones. Las alteraciones en la alineación, forma o posición de los dientes pueden generar inseguridad, afectar la autoestima y limitar la interacción social. En este contexto, la ortodoncia no solo responde a una necesidad funcional, sino también a un deseo estético. Por ello, muchos pacientes buscan tratamiento motivados principalmente por mejorar su apariencia, incluso cuando las alteraciones funcionales no son severas.

Por otro lado, la relación entre estética dental y tratamiento ortodóntico también implica una valoración profesional que integra criterios clínicos y expectativas del paciente. Las maloclusiones pueden variar en

gravedad, y no todas requieren intervención inmediata desde el punto de vista funcional, pero sí pueden tener un impacto estético significativo. Esto genera un equilibrio entre la necesidad objetiva de tratamiento y la percepción subjetiva del paciente. En consecuencia, el ortodoncista debe considerar ambos aspectos para proponer un plan adecuado, logrando resultados que mejoren tanto la función como la armonía facial y dental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kiep P, Duerksen G, Cantero L, López A, Mendieta HN, Ortiz R, et al. Grado de maloclusiones según el índice de estética dental en pacientes que acudieron a la Universidad del Pacífico. *Rev Científica Cienc Salud*. 2021;3(1):56-62. doi:10.53732/rccsalud/03.01.2021.56
2. Ramirez Aro L. Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia según el índice de estética dental y nivel de autoestima, en adolescentes de tercer año del nivel secundario de la I.E. Mariscal Cáceres, Tacna – 2019 [Tesis de Grado] [Internet]. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; 2021 [citado 17 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/930>
3. Ubilla Mazzini W, Arroyo Apolo D, Apolo Morán J, Pazmiño Rodríguez E, Ortiz Matias E. Estética dental y funcionalidad en los tratamientos de Ortodoncia. 2025;13(1). doi:10.5281/ZENODO.15316444
4. González Pérez Y, Véliz Concepción OL, González Pérez Y, Véliz Concepción OL. Estética y patrones craneofaciales en la Ortodoncia. *Medicentro Electrónica*. 2022;26(1):151-60.
5. Padilla-Alvear PA, Fernández-Montecinos EA, Padilla-Alvear PA, Fernández-Montecinos EA. Variaciones histórico-culturales de la estética dental. *Rev Fac Odontol Univ Antioquia*. 2021;33(2):64-74. doi:10.17533/udea.rfo.v33n2a10
6. Orihuela Guzman AY, Padilla Tito DM. Impacto psicosocial de la estética dental en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Moquegua 2021 [Tesis de Grado] [Internet]. [Perú]: Universidad Continental; 2022 [citado 17 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.continental.edu.pe/item/9b93597e-dace-4207-a680-13080d4dc335>
7. Álvarez-Cervantes JE, Santiago-Tovar JR de, Monjaras-Ávila AJ. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. *Educ Salud Bol Científico Inst Cienc Salud Univ Autónoma Estado Hidalgo*. 2023;12(23):79-86. doi:10.29057/icsa.v12i23.11177
8. Hernández-Mingui S, García-Speck EL, Hernández-Rodríguez A, Hernández-Heredia R, Naranjo-Rodríguez A. Factores de riesgo de la maloclusión dentaria en adolescentes. *Gac Médica Estud*. 2021;2(2):e120-e120.
9. García-Bertrand IA, Gutiérrez-Rojo JF, Gutiérrez-Villaseñor J. Motivos de los pacientes para realizarse tratamiento de ortodoncia. *Rev Tamé*. 2020;6.7(18):661-3.
10. Machuca YDJ. Efectos Colaterales en el Tratamiento de Ortodoncia. *Salud Vida Sipanense*. 2020;7(1):56-68. doi:10.26495/svs.v7i1.1286
11. Inda-Velázquez KL, Gutiérrez-Rojo JF. Necesidad de tratamiento de ortodoncia en pacientes de la Especialidad de Ortodoncia de la UAN, del 2017-2019. *Rev Tamé*. 2020;7.8(23):928-31.
12. Bastidas Jerez LG, Salinas Villacis PJ, Romero Fernández AJ. Evaluación de la estética dental en tratamiento ortodóntico en adolescentes de 12 a 17 años. *Rev Arbitr Interdiscip Cienc Salud Salud Vida*. 2022;6(Extra 2):491-8.
13. Simbaña Ninahualpa ZP, Macías Ceballos SM, López Ríos EF. Prevalencia de maloclusión y necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la estética dental en adolescentes. *Rev Odontol*. 2023;25(1):7-16. doi:10.29166/odontologia.vol25.n1.2023-e4010
14. Marin Delgado O, De Leon Chacon F, Espinosa Cristobal LF, Donohue-Cornejo A, Cuevas-González JC, Garcia Zamarron DJ, et al. Índice de estética dental, necesidad de tratamiento ortodóntico y satisfacción del tratamiento ortodóntico en una población de Ciudad Juárez, Chihuahua [Digital]. Primera edición. Vol. 1. Universidad Autónoma de Campeche; 2023. 18 p.

Disponible en:

<https://cathi.uacj.mx/handle/20.500.11961/25844>

15. Ortega Cadena Y, Cáceres Medina E, Cáceres Saccaco BFD, Flores Zegarra BE, Barrientos-Quispe A, Valenzuela Ramos MR. Percepción de la estética dental en adolescentes. *J World Health*. 2023;4(1):11-36. doi:10.47422/whj.v4i2.33

16. Nuñez Delgadillo JD, Becerra Ruiz JS, Vázquez Rodríguez SB. Prevalencia en la Necesidad de Tratamiento Ortodóntico Determinado Mediante el Índice de Estética Dental. *Cienc Lat Rev Multidiscip*. 2024;8(1):971-81.

17. Pari Cruz NM. Necesidad de tratamiento e impacto psicosocial de estética dental en un grupo de adolescentes de 13 a 17 años - Puno, 2022 [Tesis Posgrado] [Internet]. [Perú]: Universidad Nacional del Altiplano de Puno; 2024 [citado 2 de abril de 2026]. Disponible en:

<https://www.proquest.com/openview/184af92ed132263gebdo869864a8ffeo/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

18. Moran Aranda AB. Hábitos bucales y necesidad de tratamiento ortodóntico mediante el índice de estética dental en niños de la clínica odontológica de la Universidad de Huánuco, 2024 [Tesis de Grado] [Internet]. [Perú]: Universidad de Huánuco; 2025 [citado 2 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.udh.edu.pe/handle/20.500.14257/6528>

19. Krzyzanowski NG, Perdomo I. Correlación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico autopercebida por el paciente y la necesidad real de tratamiento determinada por el profesional según la gravedad de la maloclusión [Tesis Posgrado]. [Argentina]: Universidad Nacional de la Plata; 2024.

20. Angulo Osuna JL. Relación de la estética facial como factor social para el uso de ortodoncia en adolescentes. *Acta Bioclínica*. 2025;15(31):231-52.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo